

O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi
Namangan davlat pedagogika instituti Filologiya kafedrasida
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti
O‘zbek tili va adabiyoti ta‘limi kafedrasida
Namangan davlat chet tillari instituti
Ixtisoslashgan ta‘lim muassasalari agentligi
Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi Namangan viloyati boshqarmasi
bilan hamkorlikda o‘tkazilgan

**“YANGI O‘ZBEKISTONDA O‘ZBEK ADABIY TILINING
RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: MUAMMOLAR,
YECHIMLAR, TAVSIYALAR”**

mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami

NAMANGAN – 2025

AKADEMIK DISKURSNING LINGVISTIK TALQINI VA TADQIQOT METODLARI

Obilov Muzaffar Odiljon o'g'li

Biznes va fan universiteti.

Katta o'qituvchi, PhD.

Email: m-obilov@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada akademik diskursning zamonaviy lingvistik talqini tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu diskurs turining terminologik muammolari, strukturaviy-funksional xususiyatlari va nazariy yondashuvlari o'rganiladi. L.Zubkova, O.Vetrova, J.Swales, K.Hyland kabi olimlar nazariyalari asosida akademik diskursning tizimli tavsifi beriladi. Raqamli texnologiyalar ta'sirida akademik diskursning evolyutsiyasi va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari baholanadi. Tadqiqot tavsifiy-analitik metodologiya asosida amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: akademik diskurs, lingvistik talqin, diskurs hamjamiyati, kommunikativ amaliyotlar, janr nazariyasi, metadiskurs, institutsional diskurs, strukturaviy-funksional model, pragmatik xususiyatlar.

Akademik diskurs globallashtirish jarayonlari va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi butun dunyo bo'ylab ta'lim tizimlariga sezilarli o'zgarishlar olib kelishi tufayli zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb sohalaridan biriga aylandi. An'anaviy akademik muloqot naqshlarining o'zgarishi ta'lim va tadqiqot muassasalarida diskurs mexanizmlarini har tomonlama nazariy jihatdan qayta ko'rib chiqishni talab qildi. Etimologik jihatdan yunon tilidan "akademeia" va lotin tilidan "discursus" so'zlaridan kelib chiqqan akademik diskurs tushunchasi "oliy ta'lim va tadqiqot muassasalarida bilim uzatish va muhokama qilish uchun til va kommunikativ amaliyotlarning maxsus majmui" sifatida ta'riflanadi [4]. Bu ta'rif rasmiy institutsional muloqotni ham, bilim ishlab chiqarish jarayonlarini shakllantiradigan norasmiy ilmiy o'zaro ta'sirlarni ham qamrab oladi. Biroq, akademik diskursni alohida tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganish zamonaviy tilshunoslikda sezilarli darajada mustahkamlanib bormoqda, bu uning murakkabligi va ko'p qirraliligini anglab yetishning kuchayishini aks ettiradi [6]. Akademik

diskursni konseptuallashtirishdagi asosiy muammo barcha mutaxassislar orasida yagona, umumiy qabul qilingan ta'rifning yo'qligi bo'lib qolmoqda, bu esa tadqiqot yondashuvlarida nazariy noaniqlik yaratadi.

Klassik yondashuvlar akademik diskursni asosan betaraflik va shaxssizlik bilan xarakterlanadigan rasmiy, ob'ektiv kommunikativ faoliyat sifatida ko'rgan. Bu an'anaviy nuqtai nazar strukturaviy va grammatik xususiyatlarni ta'kidlar, pragmatik va ijtimoiy-madaniy o'lchovlarni esa past baholardi. L.Zubkovaning nazariy kontsepsiyasi akademik diskursning tizimli tavsifi uchun keng qamrovli asos yaratib, innovatsion metodologik yondashuvlarni taklif etadi [8]. Uning nazariyasiga ko'ra, akademik diskursni bir necha sotsiolingvistik xususiyatlar orqali tavsiflash mumkin: oddiy ma'lumot uzatishdan tashqariga chiqadigan kommunikativ maqsadlar, bir necha manfaatdor tomonlar toifalarini o'z ichiga olgan murakkab agent tizimlari, akademik muloqotning fazoviy va vaqt parametrlarini belgilaydigan xronotop xususiyatlari, ilmiy o'zaro ta'sirlarni asoslaydigan qadriyatlar tizimi va intizomiy o'ziga xoslikni aks ettiradigan janr xilma-xilligi. O.Vetrova tomonidan ishlab chiqilgan akademik diskurs xususiyatlari zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda muhim nazariy asoslarni yaratadi, ayniqsa dinamik jihatlarni ta'kidlaydi [7]. U akademik diskursning dinamik tabiati, institutsional kontekstlardan kelib chiqadigan noyob kommunikativ vaziyatlar va kommunikantlarning diskurs amaliyotlarini shakllantirishdagi yetakchi roli ushbu diskurs turining asosiy xususiyatlarini tashkil etishini ta'kidlaydi.

J.Swales akademik diskursni diskurs hamjamiyati kontsepsiyasi orqali tushuntirishga harakat qilib, lingvistik tahlilga ijtimoiy o'lchovlarni kiritadi [5]. Uning fikricha, akademik diskurs muayyan professional hamjamiyatlarning umumiy maqsadlari va konventsiyalari asosida shakllangan ixtisoslashtirilgan diskursiv amaliyotdir, bu yerda umumiy bilim va muloqot me'yorlari o'ziga xos lingvistik xatti-harakatlarni yaratadi. Bu yondashuv diskurs shakllanishida hamjamiyat a'zoli va professional sotsiallashtirishning ahamiyatini ta'kidlaydi. K.Hyland tomonidan aniqlangan xususiyatlar akademik diskursning chuqur tahlili, ayniqsa ilmiy muloqotning shaxslararo jihatlari e'tibor qaratish uchun muhim asoslarni

yaratadi [2]. U akademik diskursning asosiy pragmatik funksiyasi o'quvchilarga ishonchli ta'sir ko'rsatishga yo'naltirilganligini ta'kidlab, akademik ob'ektivlik haqidagi an'anaviy tushunchalarni shubha ostiga oladi va ilmiy yozuvning tabiatan ritorik xususiyatini ochib beradi.

Caroline Coffin va Jim Donohue akademik diskursni tizimli-funksional tilshunoslik asosida tahlil qilib, akademik matnlarda bir vaqtning o'zida ishlaydigan uchta matnli funksiyani ta'kidlaydilar [1]. Ularning yondashuvlari ideatsion, shaxslararo va matnli metafunksiyalarning ilmiy muloqotda murakkab ma'no tuzilmalarini yaratish uchun qanday o'zaro ta'sir qilishini ko'rsatadi. Anna Mauranen va akademik ingliz tili lingua franka tadqiqotchilari akademik diskursning global va ko'p tilli xususiyatlariga e'tibor qaratib, zamonaviy ilm-fanning xalqaro tabiatini e'tiborsiz qoldiradigan an'anaviy bir tilli yondashuvlarni tanqid qiladilar [3]. Bu nuqtai nazar ona tili ingliz tili bo'lmagan shaxslar akademik ingliz tilini qanday shakllantirishi va uning global ilmiy muloqot vositasi sifatida evolyutsiyasiga qanday hissa qo'shishini ta'kidlaydi.

Ushbu tadqiqot diskurs tahlilining sifat va miqdoriy yondashuvlarini birlashtiradigan tavsifiy-analitik metodologiya asosida amalga oshirildi. Tadqiqotning empirik bazasi akademik diskurs tadqiqotlari bo'yicha nazariy adabiyotlardan iborat bo'lib, klassik asos tashkil etuvchi ishlar ham, zamonaviy innovatsion yondashuvlarni ham qamrab oladi. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida tizimli yondashuvlar qo'llanildi, nazariy manbalar xronologik va tematik tamoyillar bo'yicha tasniflandi, bu esa nazariy rivojlanishni har tomonlama qamrab olishga imkon berdi. Tahlil jarayonida quyidagi usullar qo'llandi: turli nazariy yondashuvlarni o'rganish va ularning umumiy va farqli jihatlarini aniqlash uchun qiyosiy tahlil, akademik diskursning tarkibiy elementlari va ularning o'zaro munosabatlarini o'rganish uchun strukturaviy tahlil, turli institutsional va intizom kontekstlarida diskurs rollarini aniqlash uchun funksional tahlil va turli yondashuvlardan olingan natijalarni umumlashtirish va integratsiyalashgan nazariy asoslarni yaratish uchun sintez usuli.

Akademik diskursning zamonaviy lingvistik talqinini tahlil qilish akademik muloqotdagi kengroq o'zgarishlarni aks ettiradigan bir nechta muhim tendentsiyalarni aniqladi. Birinchidan, ushbu diskurs turini aniqlashda terminologik xilma-xillik mavjud, bu davom etayotgan nazariy rivojlanish va intizom chegaralarini muhokama qilishni ko'rsatadi. Akademik diskursni ilmiy diskurs bilan tenglashtirib qo'yish masalasi alohida e'tiborni talab qiladi, chunki bunday aralashtirib yuborish ta'limga yo'naltirilgan va tadqiqotga yo'naltirilgan muloqot o'rtasidagi muhim farqlarni yo'qotadi. Vaxterova tadqiqotida ko'rsatilganidek, ingliz tilshunosligidan olingan terminologik tizimlar an'anaviy tushunchalarni qayta ko'rib chiqish va ularni mahalliy akademik kontekstlarga moslashtirishga olib keladi [6]. Akademik diskursning o'ziga xos jihatlari shundan iboratki, u nafaqat ilmiy faoliyatni, balki ta'lim jarayonlarini, ma'muriy muloqotni va akademik hayotni birgalikda tashkil etuvchi norasmiy ilmiy o'zaro ta'sirlarni ham qamrab oladi.

L.Zubkova modeli akademik diskurs tuzilmasini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, keng qamrovli analitik asos yaratadi [8]. Uning aniqlagan komponentlari akademik diskursning murakkab tabiatini to'liq aks ettiradi va uning turli o'lchovlarini tizimli ravishda o'rganishga imkon beradi. Agent tizimini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, akademik diskursning asosiy ishtirokchilari pedagogik kontekstlarda ishlaydigan o'qituvchilar, o'quv jarayonlari bilan shug'ullanadigan talabalar, bilim yaratish bilan shug'ullanadigan tadqiqotchilar va intizom tasdig'ini ta'minlaydigan tashqi ekspertlardir.

K.Hylandning metadiskurs nazariyasi akademik yozuvning interaktiv tabiatini ochib beradi va ilmiy muloqot haqidagi an'anaviy qarashlarni sof ma'lumot berish sifatida tubdan shubha ostiga oladi [2]. Bu yondashuv akademik yozuvni faqat kontent uzatishga qaratilgan monolog faoliyat sifatida emas, balki murakkab muallif-o'quvchi munosabatlari va ma'noni doimiy muzokaralashni o'z ichiga olgan dialogik jarayon sifatida taqdim etadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar ta'sirini baholash akademik diskursda multimediya taqdimotlar, onlayn hamkorlikdagi platformalar va ijtimoiy media ilmiy muloqoti kabi an'anaviy janr chegaralarini yo'qotadigan yangi gibril janrlarning paydo bo'lishini kuzatdi.

Akademik diskursning zamonaviy lingvistik talqini bo'yicha tadqiqot zamonaviy akademik muloqotni tushunish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir nechta muhim xulosalarga olib keladi. Akademik diskurs zamonaviy tilshunoslikda murakkab, ko'p qirrali hodisa sifatida namoyon bo'ladi, umumiy qabul qilingan ta'rifning yo'qligi ushbu sohada qo'shimcha tadqiqotlar zarurligini ko'rsatadi va an'anaviy ta'rif yondashuvlari uning dinamik tabiatini to'liq aks ettirishda etarli emasligini ko'rsatadi. An'anaviy yondashuvlar akademik diskursni ob'ektivlik va betaraflik bilan xarakterlanadigan rasmiy kommunikativ faoliyat sifatida talqin qilgan bo'lsa, zamonaviy tadqiqotlar uning dinamik, ijtimoiy-madaniy jihatdan shakllangan tabiatini ta'kidlaydi, bu esa kengroq ijtimoiy va institutsional o'zgarishlarni aks ettiradi. L.Zubkova, O.Vetrova, J.Swales va boshqa tadqiqotchilarning nazariy yondashuvlari akademik diskursning tizimli tavsifi uchun muhim asoslarni yaratdi va kelajakdagi tadqiqotlar uchun zarur vositalarni taqdim etdi [8, 7, 5].

Raqamli texnologiyalar, globallasuv jarayonlari va madaniyatlararo akademik almashinuvlar ushbu diskurs turining doimiy evolyutsiyasini talab qiladi, ilmiy muloqot uchun yangi qiyinchiliklar va imkoniyatlar yaratadi. Virtual muloqot shakllari va gibril akademik muhitlar an'anaviy akademik diskurs chegaralarini sezilarli darajada kengaytiradi, geografik va institutsional cheklovlardan oshib o'tadigan hamkorlik va bilim yaratishning yangi shakllarini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Coffin C., Donohue J. P. Academic Literacies and systemic functional linguistics: How do they relate? // Journal of English for Academic Purposes. – 2012. – Vol. 11, No. 1. – P. 64-75.
2. Hyland K. Academic Discourse: English in a Global Context. – London: Continuum, 2009. – 256 p.
3. Mauranen A. Exploring ELF: Academic English shaped by non-native speakers. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012. – P. 45.
4. Oxford English Dictionary. Academic; Discourse. Oxford University Press, 2023.

5. Swales J. M. *Genre Analysis: English in Academic and Research Settings*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 24.
6. Vakhterova E.V. Research of academic discourse in domestic and foreign linguistics // *Globus*. – 2021. – Vol. 7, No. 1(58). – P. 22-26.
7. Vetrova O.G. Culture of scientific communication: hedging in academic discourse // *Academic discourse: problems of theory and practice*. – St. Petersburg: St. Petersburg State Polytechnic University, 2012. – P. 120-121.
8. Zubkova L.I. Constitutive features of academic discourse // *Proceedings of Volgograd State Pedagogical University*. – 2009. – P. 28-32.

Milliy g'oya va tarixiy xotira: "Sohibqiron" dramasi ning asosiy g'oyalari.....	251
47. <i>Muhammadjonov Oybek Sobirjon o'g'li</i>	
Common issues that language learners have while translating reading materials reasons and solutions.....	255
48. <i>Muhtaram Ikramova</i>	
Maqsud Shayxzoda hayoti va dramalarining o'rganilishi xususida.....	259
49. <i>Allamuratova Xosiyat</i>	
O'zbek xalq ismlarida apotropeik komponentlar	263
50. <i>Usmonova Malohat Nodirxon qizi</i>	
Sifatli ta'limning shaxs kamolotidagi o'rni va ahamiyati.....	267
51. <i>Abdulazizov Faxriddin Muxitdin o'g'li</i>	
Ulug'bek Hamdamning "Ota" romanidagi frazemalarning lingvokulturologik xususiyatlari.....	270
52. <i>Yo'ldosheva Umida Xusniddin qizi</i>	
Yangi O'zbekistonda maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirishda adabiy tilning o'rni.....	276
53. <i>Olimova Odinaxon</i>	
Mutolaa mashg'ulotlarida elektron vositalardan foydalanish.....	283
54. <i>Tillayeva Rayhona, Mamarasulova Gulshoda</i>	
Tilshunoslikda kognitiv yondashuvning o'rni va ahamiyati	287
55. <i>Obilov Muzaffar Odiljon o'g'li</i>	
Akademik diskursning lingvistik talqini va tadqiqot metodlari.....	301

4-SHO'BA:O'ZBEK ADABIY TILINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA KOMPYUTER DASTURLARINING O'RNI

55. <i>Po'latova Gulxayyo G'ofurjon qizi</i>	
Tezaurus va elektron lug'atlar.....	307
56. <i>G'ofurova Ma'mura Rashidovna</i>	